

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ОПТИКО-КОГЕРЕНТНАЯ ТОМОГРАФИЯ КАК МАРКЕРЫ ПОРАЖЕНИЯ ЦНС ПРИ ОСТРЫХ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ

Мурадова М.М., Джурабекова А.Т.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Острые метаболические состояния представляют серьёзную медицинскую проблему, характеризующуюся быстрым развитием системных нарушений, в том числе поражением центральной нервной системы (ЦНС). К таким состояниям относятся диабетический кетоацидоз, гиперосмолярное гиперглиcemическое состояние, тяжёлая гипогликемия, печёночная энцефалопатия, уремия и другие жизнеугрожающие осложнения метаболических нарушений.

Ключевые слова: нейровизуализация, оптико-когерентная томография (ОКТ), метаболические расстройства, ЦНС, магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, диагностика

NEUROVISUALIZATION AND OPTICAL-COHERENT TOMOGRAPHY AS MARKERS OF CNS DAMAGE IN ACUTE METABOLIC STATES

Muradova M.M., Djurabekova A.T.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Acute metabolic conditions represent a serious medical problem characterized by the rapid development of systemic disorders, including damage to the central nervous system (CNS). Such conditions include diabetic ketoacidosis, hyperosmolar hyperglycemic state, severe hypoglycemia, hepatic encephalopathy, uremia, and other life-threatening complications of metabolic disorders.

Keywords: neural imaging, optical coherence tomography (OCT), metabolic disorders, central nervous system, magnetic resonance imaging, computed tomography, diagnostics

ЎТКИР МЕТАБОЛИК ҲОЛАТЛАРДА МАРКАЗИЙ НЕРВ ТИЗИМИ ЗАРАРЛАНИШИНИНГ МАРКЕРЛАРИ СИФАТИДА НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИЯ ВА ОПТИК КОГЕРЕНТ ТОМОГРАФИЯ

Мурадова М.М., Джурабекова А.Т.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ўткир метаболик ҳолатлар тизимли, жумладан, марказий нерв тизими (МНТ) зарарланишларининг тез ривожланиши билан тавсифланувчи жиддий тиббий муаммо ҳисобланади. Бундай ҳолатларга диабетик кетоатсидоз, гиперосмоляр гипергликемик ҳолат, оғир гипогликемия, жигар энцефалопатияси, уремия ва метаболик бузилишларнинг ҳаёт учун хавfli бўлган бошқа асоратлари кирди.

Калит сўзлар: нейровизуализация, оптик когерент томография (ОКТ), метаболик бузилишлар, МНТ, магнит-резонанс томография, компьютер томографияси, диагностика

Ранняя диагностика поражения ЦНС при данных состояниях имеет критическое значение для предотвращения необратимых изменений и снижения летальности. Традиционные клинические методы оценки неврологического статуса часто оказываются недостаточно информативными на ранних этапах развития энцефалопатии, особенно у тяжелобольных пациентов в критическом состоянии. Современные методы нейровизуализации, включая магнитно-резонансную томографию (МРТ), компьютерную томографию (КТ), позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ) и оптико-когерентную томографию (ОКТ), позволяют выявить структурные и функциональные изменения головного мозга на субклинических этапах развития осложнений. Особый интерес представляет ОКТ как неинвазивный, безопасный и высокоинформативный метод, позволяющий оценить состояние сетчатки и зрительного нерва, которые часто вовлекаются в патологический процесс при метаболических нарушениях.

Цель исследования. Оценить диагностическую и прогностическую значимость показателей нейровизуализации (DWI/ADC, DTI, MRS) и оптико-когерентной томографии (RNFL, GCL) при острых метаболических состояниях с определением их взаимосвязи с клинико-неврологическими нарушениями и ролью в выявлении поражения центральной нервной системы.

Материал и методы исследования: Исследование выполнено на базе отделения реанимации Республиканского эндокринологического центра (г. Ташкент) в период 2023–2026 гг. В исследование

были включены пациенты с острыми метаболическими состояниями, развившимися на фоне сахарного диабета. Первично обследовано 65 пациентов, однако после применения критериев включения и исключения в окончательный анализ вошли 60 человек. В зависимости от выраженности клинико-неврологических нарушений пациенты были распределены на две группы: основную группу составили 36 пациентов с выраженной неврологической симптоматикой, группу сравнения, соответственно 24 пациента с минимальными или отсутствующими неврологическими проявлениями. Контрольную группу составили 26 практически здоровых лиц, сопоставимых по возрасту и полу с обследованными пациентами, без признаков острых метаболических состояний и клинически значимой патологии центральной нервной системы. Диагностика острых метаболических состояний проводилась в соответствии с классификацией МКБ-10 и включала диабетический кетоацидоз (E10.1, E11.1), гиперосмолярное гипергликемическое состояние (E11.0), гипогликемическую кому (E10.0, E11.0), другие уточнённые формы диабетических коматозных состояний. Среди обследованных пациентов мужчины составили 53%, женщины 47% случаев. Возраст варьировал от 18 до 65 лет, средний возраст составил $41,2 \pm 12,6$ года.

Исследование носило сравнительный характер и включало комплексную оценку клинико-неврологических, нейровизуализационных и офтальмологических показателей с последующим статистическим анализом. Клинико-неврологическое обследование проводилось всем пациентам в остром периоде заболевания и включало сбор анамнестических данных, анализ жалоб, оценку уровня сознания, выявление очаговой неврологической симптоматики, стволовых и менингеальных признаков, а также оценку вегетативного статуса. Уровень сознания определялся с использованием клинической градации (оглушение, сопор, кома) и шкалы Glasgow Coma Scale (GCS) с количественной оценкой тяжести состояния. Динамическое наблюдение за пациентами проводилось на этапе выхода из комы и в раннем восстановительном периоде. Нейровизуализационное исследование выполнялось методом магнитно-резонансной томографии головного мозга с использованием расширенного протокола, включающего стандартные и функционально-метаболические последовательности. Анализ диффузионно-взвешенных изображений (DWI) с расчётом коэффициента диффузии (ADC) проводился с целью выявления острых изменений водного обмена, зон цитотоксического и вазогенного отёка. Для оценки микроструктурной организации белого вещества применялась диффузионно-тензорная томография (DTI) с определением показателей фракционной анизотропии (FA) и средней диффузии (MD), позволяющих количественно оценить состояние проводящих путей головного мозга. Магнитно-резонансная спектроскопия (MRS) использовалась для анализа метаболических изменений в ткани мозга с оценкой основных нейрометаболитов (Нацетиласпартат (NAA), холин (Cho), креатин (Cr), лактат), их соотношений (NAA/Cr, Cho/Cr), отражающих степень нейронального повреждения и нарушения энергетического обмена.

Дополнительно проводилась оптико-когерентная томография (ОСТ) с целью оценки состояния структур сетчатки как маркера поражения центральной нервной системы. Определялась толщина слоя нервных волокон сетчатки (retinal nerve fiber layer — RNFL) и слоя ганглиозных клеток (ganglion cell layer — GCL). Исследование выполнялось с использованием стандартных протоколов сканирования с последующим сравнительным анализом полученных показателей между группами. Все инструментальные исследования проводились после стабилизации состояния пациентов, и в динамике, на этапе выхода из комы, что позволило оценить, как острые, так и ранние восстановительные изменения. Статистическая обработка данных выполнялась с использованием современных методов медицинской статистики. Результаты представлены в виде среднего значения и стандартного отклонения ($M \pm SD$). Для сравнительного анализа применялись t-критерий Стьюдента и U-критерий Манна-Уитни. Корреляционный анализ проводился с использованием коэффициентов Пирсона и Спирмена для оценки взаимосвязи между нейровизуализационными показателями, параметрами ОСТ и клинико-неврологическими характеристиками. Статистически значимыми считались различия при уровне значимости $p < 0,05$.

Результаты исследования. Логично, в соответствии поставленной цели, провести анализ результатов исследования с оценкой клинико-неврологических проявлений у пациентов в остром периоде острых метаболических состояний. Так, анализ нозологической структуры согласно МКБ-10 показал, что диабетический кетоацидоз (E10.1, E11.1) диагностирован у 27 (45,0%) пациентов, гиперосмолярное состояние (E11.0), в свою очередь составил 18 пациентов (30,0%), гипогликемическая кома (E10.0, E11.0) отмечена у 15 (25,0%). В основной группе отмечалась тенденция к большей частоте гиперосмолярных состояний (33,3% против 25,0%), тогда как в группе сравнения несколько чаще регистрировался диабетический кетоацидоз (50,0% против 41,7%), однако статистически значимых различий по нозологическому распределению выявлено не было ($p > 0,05$). Оценка уровня сознания про-

демонстрировала выраженные межгрупповые различия. В основной группе преобладали тяжёлые формы угнетения сознания, кома наблюдалась у 47,2% (n=17) пациентов, тогда как сопор у 30,6% (n=11), состояние оглушение отмечалось у 22,2% (n=8). В группе сравнения доминировали более лёгкие нарушения, где оглушение зарегистрировано у 58,3% (n=14), сопор, при этом у 29,2% (n=7), тогда как коматозное состояние выявлено только 12,5% случаях (n=3) пациентов. Средний балл по шкале Glasgow Coma Scale составил $8,4 \pm 2,3$ в основной группе и $12,4 \pm 1,7$ в группе сравнения, эти показатели отражают достоверно более выраженное угнетение функций центральной нервной системы ($p < 0,001$). Если рассматривать характер неврологических нарушений по отдельным симптомам, то видно неоднозначное и разнообразное по количеству изменений. Так, выявленные менингеальные симптомы выявлены у 44,4% (n=16) пациентов основной группы и у 20,8% (n=5) пациентов группы сравнения ($p = 0,04$). Установлено увеличение их частоты с возрастом, так у пациентов старше 50 лет, процент менингеальных симптомов составлял 50,0%, тогда, в группе сравнения, против 27,3% в группе до 40 лет ($p = 0,04$). Наиболее часто данные проявления регистрировались при гиперосмолярном состоянии (55,6%). Очаговые ствольные симптомы диагностированы у 55,6% (n=20) пациентов основной группы и лишь у 16,7% (n=4) пациентов группы сравнения ($p < 0,001$). В их структуре преобладали нарушения зрачковых реакций (33,3%), нистагм (25,0%) и анизокория (19,4%). Частота стволовой симптоматики была выше у пациентов старших возрастных групп (62,5% против 34,5%, $p = 0,02$) и при гиперосмолярном варианте метаболических расстройств. Со стороны черепно-мозговых нарушений, определены следующие показатели, в 50,0% случаях пациентов основной группы (n=18), и в 20,8% случаях пациентов группы сравнения (n=5), где $p = 0,02$. Наиболее часто отмечались глазодвигательные нарушения (27,8%), дизартрия (22,2%) и асимметрия лицевой мускулатуры (16,7%). У мужчин данные изменения регистрировались несколько чаще (53,1% против 46,9%), однако статистически значимых различий по полу не выявлено ($p > 0,05$). Контроль моторных процессов и их нарушений, выявлено в общей сложности, у 63,9% (n=23) пациентов основной группы и у 33,3% (n=8) пациентов группы сравнения ($p = 0,01$). В клинко-неврологической структуре преобладали следующие симптомы, мышечная гипотония (38,9%) и признаки пирамидной недостаточности (25,0%). Изменения отмечены со стороны сухожильных рефлексов в 69,4% (n=25) пациентов основной группы и у 41,7% (n=10) пациентов группы сравнения ($p = 0,03$), при чем, патологические пирамидные знаки выявлены у 52,8% (n=19) и 20,8% (n=5) соответственно. Психоневрологические расстройства в остром периоде проявлялись дезориентацией (55,6% против 37,5%, $p = 0,10$) и психомоторным возбуждением (30,6% против 20,8%, $p = 0,24$), однако статистически значимых различий между группами не выявлено. Отмечена тенденция к большей частоте эмоционально-аффективных нарушений у женщин (34,4% против 27,0%), тогда как у мужчин чаще наблюдались более тяжёлые формы угнетения сознания и судорожный синдром ($p > 0,05$). Таким образом, у пациентов с острыми метаболическими состояниями в остром периоде выявлен широкий спектр неврологических нарушений, при этом в основной группе достоверно чаще регистрировались глубокие расстройства сознания, стволовая симптоматика, поражение черепных нервов, двигательные и рефлекторные изменения, а также судорожный синдром ($p < 0,05 - 0,001$). Наиболее тяжёлое течение отмечено при гиперосмолярных состояниях и у пациентов старших возрастных групп, тем самым подтверждает ведущую роль поражения центральной нервной системы.

На этапе диагностического исследования, проведённый анализ регистрировался в несколько этапов, так, первоначально изучены данные диффузионно-взвешенной магнитно-резонансной томографии с оценкой коэффициента диффузии (ADC) у пациентов с острыми метаболическими состояниями. Изменения по данным диффузионно-взвешенной магнитно-резонансной томографии выявлены в 72,2% случаях (n=26), пациентов основной группы и в 33,3% случаях (n=8) пациентов группы сравнения ($p = 0,002$), где видно, значительно частое вовлечение мозговой ткани при выраженных клинко-неврологических нарушениях. В структуре выявленных изменений в основной группе преобладали зоны ограничения диффузии, соответствующие цитотоксическому повреждению, которые отмечены у 58,3% (n=21) пациентов, тогда как в группе сравнения данные изменения регистрировались лишь у 20,8% (n=5) пациентов ($p = 0,001$). Участки повышенной диффузии, соответствующие вазогенному отёку, выявлены у 30,6% (n=11) пациентов основной группы и у 16,7% (n=4) пациентов группы сравнения ($p = 0,18$). Следует отметить, что наиболее частой локализацией патологических изменений было отмечено в кортикальной зональности (41,7%), кроме этого, подкорковые структуры составили (36,1%) изменений, в области базальных ганглиев выявлены (27,8%) случаях и мозжечка (19,4%). У пациентов основной группы чаще наблюдалось мультифокальное поражение (47,2% против 20,8%, $p = 0,02$), при этом в группе сравнения преобладали единичные очаги. Количественный анализ показал достоверное снижение показателей ADC в основной группе: среднее значение соста-

вило $0,62 \pm 0,09 \times 10^{-3}$ мм²/с против $0,81 \pm 0,07 \times 10^{-3}$ мм²/с в группе сравнения ($p < 0,001$). У пациентов с комой значения ADC были минимальными ($0,58 \pm 0,08 \times 10^{-3}$ мм²/с), тогда как при оглушении составляли $0,76 \pm 0,06 \times 10^{-3}$ мм²/с ($p < 0,001$), скорее всего это отражает зависимость глубины диффузионных нарушений от степени угнетения сознания. Результат анализа в зависимости от нозологической формы показал, что наиболее выраженное снижение ADC наблюдалось при гиперосмолярном состоянии ($0,59 \pm 0,07 \times 10^{-3}$ мм²/с), по сравнению с диабетическим кетоацидозом ($0,65 \pm 0,08 \times 10^{-3}$ мм²/с) и гипогликемической комой ($0,63 \pm 0,09 \times 10^{-3}$ мм²/с) ($p = 0,03$). Тогда как, результат анализа в зависимости от возраста, определил, у пациентов старше 50 лет изменения по данным DWI выявлялись чаще (78,6% против 52,9%, $p = 0,04$), а значения ADC были ниже ($0,60 \pm 0,08 \times 10^{-3}$ мм²/с против $0,71 \pm 0,07 \times 10^{-3}$ мм²/с, $p = 0,01$), соответственно, данный факт, свидетельствует о более выраженном поражении мозговой ткани в данной группе.

При сопоставлении с клинико-неврологическими данными установлено, что наличие зон ограничения диффузии достоверно ассоциировано с развитием стволовой симптоматики ($r = 0,52$; $p = 0,002$), патологических рефлексов ($r = 0,48$; $p = 0,004$) и судорожного синдрома ($r = 0,44$; $p = 0,006$). Обратная корреляция выявлена между значениями ADC и уровнем сознания по шкале GCS ($r = -0,61$; $p < 0,001$), указывая при этом на прогрессирующее ухудшение состояния при снижении диффузионных показателей. На этапе выхода из комы у части пациентов отмечалась частичная нормализация показателей ADC ($0,71 \pm 0,08 \times 10^{-3}$ мм²/с), однако у пациентов основной группы значения оставались достоверно ниже по сравнению с группой сравнения ($0,84 \pm 0,06 \times 10^{-3}$ мм²/с, $p = 0,002$), значит, сохраняя микроструктурные повреждения ткани мозга. Таким образом, данные DWI/ADC позволяют выявлять ранние признаки поражения центральной нервной системы при острых метаболических состояниях, объективизировать тяжесть неврологических нарушений и отражают глубину повреждения мозговой ткани.

Комплексная оценка нейровизуализационных показателей проводилась после стабилизации состояния пациентов, преимущественно в раннем посткоматозном периоде, с последующим динамическим наблюдением на этапе восстановления, что позволило сопоставить структурные и метаболические изменения с клинико-неврологическими проявлениями.

Так анализ данных диффузионно-тензорной томографии продемонстрировал, признаки микроструктурного поражения белого вещества выявлялись у 69,4% пациентов основной группы, что существенно превышало показатели группы сравнения (29,2%) и контрольной группы (7,7%) ($p < 0,001$). При этом средние значения фракционной анизотропии были достоверно снижены у пациентов с выраженными неврологическими нарушениями ($0,38 \pm 0,06$) по сравнению с группой сравнения ($0,46 \pm 0,05$) и здоровыми лицами ($0,52 \pm 0,04$), тогда как показатели средней диффузии, напротив, были повышены ($0,92 \pm 0,11 \times 10^{-3}$ мм²/с против $0,78 \pm 0,09 \times 10^{-3}$ мм²/с и $0,70 \pm 0,06 \times 10^{-3}$ мм²/с соответственно; $p < 0,001$). Выявленные изменения носили преимущественно диффузный характер с вовлечением проводящих путей, включая мозолистое тело и перивентрикулярные отделы, и достоверно ассоциировались с тяжестью неврологического дефицита. Установлена положительная корреляция между значениями FA и уровнем сознания по шкале GCS ($r = 0,58$; $p < 0,001$), кроме того, отмечена отрицательная связь с выраженностью двигательных нарушений ($r = -0,49$; $p = 0,003$), подтверждая тем самым клиническую значимость выявленных микроструктурных изменений.

Результаты магнитно-резонансной спектроскопии показали наличие выраженных нейрометаболических нарушений у пациентов с острыми метаболическими состояниями. В основной группе отмечено достоверное снижение уровня N-ацетиласпартата ($1,12 \pm 0,21$) по сравнению с группой сравнения ($1,46 \pm 0,18$) и контрольной группой ($1,72 \pm 0,16$) ($p < 0,001$), подтверждая тем самым, нарушение нейрональной целостности. Одновременно регистрировалось повышение уровня холина ($1,38 \pm 0,24$ против $1,12 \pm 0,19$ и $0,98 \pm 0,14$; $p < 0,001$) и увеличение частоты выявления лактатного пика, который определялся у 61,1% пациентов основной группы, у 20,8% пациентов группы сравнения и отсутствовал у здоровых лиц ($p < 0,001$). Снижение соотношения NAA/Cr и повышение Cho/Cr отражали выраженные нарушения энергетического и мембранного обмена. Установлена достоверная связь между снижением уровня NAA и глубиной угнетения сознания ($r = 0,55$; $p < 0,001$), при этом, между повышением уровня лактата и наличием судорожного синдрома показатели были следующие $r = 0,47$; где, $p = 0,004$. Дополнительно выявлена корреляция между показателями NAA и FA ($r = 0,53$; $p = 0,002$), говоря о том что, имеет место сочетанное изменение в характере нейронального и микроструктурного повреждения.

Важной составляющей исследования была оценка параметров оптико-когерентной томографии, которая показала, что признаки нейродегенерации выявляются уже на ранних этапах после выхода из комы. Снижение толщины слоя нервных волокон сетчатки зарегистрировано у 66,7% пациентов ос-

новой группы, тогда как в группе сравнения данный показатель составил 25,0%, а в контрольной группе при этом составило лишь 3,8% ($p < 0,001$). Средние значения RNFL были достоверно ниже у пациентов основной группы ($84,6 \pm 9,8$ мкм) по сравнению с группой сравнения ($96,2 \pm 8,7$ мкм) и здоровыми лицами ($102,4 \pm 7,9$ мкм), аналогичная тенденция отмечена для слоя ганглиозных клеток ($72,4 \pm 8,1$ мкм против $81,6 \pm 7,5$ мкм и $88,3 \pm 6,8$ мкм соответственно; $p < 0,001$). Выявленные изменения достоверно коррелировали с показателями нейровизуализации, так снижение RNFL было связано с уменьшением FA ($r = 0,51$; $p = 0,002$), а толщина GCL, в свою очередь составила с уровнем NAA ($r = 0,48$; $p = 0,004$). Кроме того, установлена связь между уменьшением толщины RNFL и выраженностью когнитивных нарушений в восстановительном периоде ($r = -0,46$; $p = 0,005$). Динамическое наблюдение показало, что на этапе восстановления отмечается частичная нормализация как микроструктурных, так и метаболических показателей, однако их значения у пациентов основной группы остаются достоверно отличными от контрольных, что свидетельствует о сохраняющемся повреждении центральной нервной системы. Таким образом, комплексное применение DTI, MRS и OCT позволяет выявлять взаимосвязанные микроструктурные, метаболические и нейродегенеративные изменения, которые формируют единую патогенетическую систему поражения центральной нервной системы при острых метаболических состояниях. Полученные корреляционные связи между различными методами (r до $0,58$; $p < 0,01$) подтверждают воспроизводимость и достоверность выявленных изменений и обосновывают их использование в качестве объективных маркеров тяжести и прогноза заболевания.

Данные таблицы 1, демонстрируют, что нейровизуализационные и OCT-изменения наиболее выражены в раннем посткоматозном периоде и частично регрессируют на этапе восстановления, однако остаются статистически значимо отличными от контрольных значений ($p < 0,001$). Наиболее выраженная динамика отмечена по показателям FA, MD и NAA, что отражает частичное восстановление микроструктурной и метаболической целостности ткани мозга. В то же время показатели RNFL и GCL демонстрируют более медленную динамику, что указывает на стойкий характер нейродегенеративных изменений. Сохранение отклонений во всех исследуемых параметрах на этапе восстановления подтверждает наличие длительного поражения центральной нервной системы даже после клинической стабилизации состояния.

Обсуждение. Полученные результаты демонстрируют, что острые метаболические состояния сопровождаются многоуровневым поражением центральной нервной системы, не ограничивающимся транзиторным нарушением сознания. Клинико-неврологические данные показали, что тяжесть состояния определяется глубиной угнетения сознания, наличием стволовой симптоматики, двигательными и судорожными нарушениями, однако выраженность клинической картины не в полной мере отражает степень структурного повреждения мозга. Нейровизуализационные данные подтверждают наличие диффузного поражения белого вещества уже в раннем посткоматозном периоде. Снижение FA и повышение MD указывают на нарушение целостности проводящих путей, при этом их связь с показателями GCS и двигательным дефицитом (r до $0,58$; $p < 0,01$) подтверждает диагностическую значимость DTI как маркера тяжести поражения ЦНС. Метаболические изменения, выявленные по данным MRS, характеризуются снижением NAA, повышением Cho и появлением лактатного пика, что отражает сочетание нейронального повреждения и энергетической недостаточности. Корреляция между показателями NAA и FA ($r = 0,53$; $p < 0,01$) указывает на взаимосвязь микроструктурных и метаболических нарушений. Снижение толщины RNFL и GCL по данным OCT свидетельствует о развитии нейродегенеративных изменений, которые выявляются уже после выхода из комы и сохраняются на этапе восстановления. Связь OCT-показателей с параметрами DTI и MRS ($r = 0,48-0,51$; $p < 0,01$) подтверждает их роль как доступных маркеров поражения центральной нервной системы. Сопоставление всех методов показало их взаимодополняемость и позволило верифицировать системный характер поражения ЦНС при острых метаболических состояниях. Наличие достоверных межметодовых корреляций (r до $0,58$; $p < 0,01$) подтверждает согласованность полученных данных и их патогенетическую обоснованность. Несмотря на частичную положительную динамику на этапе восстановления, показатели нейровизуализации и OCT остаются отличными от контрольных значений, что свидетельствует о сохраняющемся повреждении мозговой ткани и объясняет формирование остаточного неврологического дефицита.

Выводы:

1. Острые метаболические состояния сопровождаются диффузным поражением центральной нервной системы, включающим микроструктурные, метаболические и нейродегенеративные изменения.

2. Показатели DTI (FA, MD) и MRS (NAA, Cho, лактат) являются информативными маркерами тяжести поражения ЦНС и достоверно коррелируют с клинико-неврологическим статусом (r до 0,58; $p < 0,01$).

3. Параметры OCT (RNFL, GCL) отражают степень аксонального повреждения и могут использоваться как неинвазивные маркеры поражения ЦНС, включая субклинические формы.

4. Комплексное применение нейровизуализации и OCT повышает точность диагностики и позволяет объективно оценивать тяжесть и прогноз острых метаболических состояний.

Список литературы:

1. Абдуллаева НН, Джурабекова АТ. Когнитивные нарушения при сахарном диабете. Медицинский журнал Узбекистана. 2024;3:25–31.
2. Ахмедов ША, Рахимова ДН. Диабетические комы: клиника и диагностика. Вестник Ташкентской медицинской академии. 2022;4:78–83.
3. Каримова НС, Юлдашева МТ. Лабораторные маркеры при сахарном диабете. Проблемы биологии и медицины. 2023;5:112–118
4. Султанова ФХ, Каримов УА. Метаболические энцефалопатии: клинико-неврологические аспекты. Неврология и нейрохирургия Восточной Европы. 2023;15(2):45–52.
5. Щедеркина ИО, Иванов АВ. Неврологические осложнения диабетических ком. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2023;123(6):45–52.
6. Alexander AL, Lee JE, Lazar M, Field AS. Diffusion tensor imaging of the brain. *Neurotherapeutics*. 2022;19(1):44–59.
7. American Diabetes Association. Standards of care in diabetes—2024. *Diabetes Care*. 2024;47(Suppl 1):S1–S350.
8. Anderson RE, Hansson LO, Nilsson O, et al. High serum S100B levels for prediction of outcome after brain injury. *Clin Biochem*. 2023;114:12–20.
9. Barber AJ. Diabetic retinal neurodegeneration: mechanisms and implications. *Prog Retin Eye Res*. 2025;88:101040.
10. Burgić SS, et al. Optical coherence tomography in neurological diseases. *J Imaging*. 2025;11(6):195.
11. Caschera L, et al. Diabetic ketoacidosis with central nervous system involvement: conventional and advanced MRI findings. *Neuroradiol J*. 2024;37(1):45–52.
12. Channa R, et al. Optical coherence tomography as a biomarker of neurodegeneration. *Ophthalmology*. 2023;130(4):e45–e56.
13. Jeon SJ, Kim JH, Lee JS, et al. Diffusion-weighted MRI in metabolic encephalopathies. *Neuroimage Clin*. 2021;30:102665.
14. Jin W, et al. Retinal neurodegeneration and systemic diseases. *Acta Ophthalmol*. 2025;103(2):e210–e218.
15. Michetti F, Corvino V, Geloso MC, et al. The S100B protein in biological fluids: clinical applications. *Int J Mol Sci*. 2024;25(3):1456.
16. O'Donnell LJ, Westin CF. Diffusion MRI: methods and clinical applications. *Med Image Anal*. 2023;85:102741.

Для цитирования: Мурадова М.М., Джурабекова А.Т. Нейровизуализация и оптико-когерентная томография как маркеры поражения ЦНС при острых метаболических состояниях // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 6(26). – С. 106–111. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20568048>